

PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI DI ERA PANDEMI COVID-19

Widya Rahmawati

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang

Widya1910841028@student.unand.ac.id

Abstrak. Perkembangan sistem informasi belakangan ini terjadi sangat pesat. Pemanfaatan jaringan internet sudah sampai kepada digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan bahkan mendorong terciptanya e-government yang memang diharapkan akan membawa manfaat kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dapat berupa internet, mobile, komputer, atau lainnya. Sistem ini dibentuk sebagai distribusi layanan yang dibentuk pemerintah dengan bentuk digital. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik adalah keterbatasan waktu operasional kantor pelayanan publik dan letak kantor pelayanan publik yang terkadang sulit dijangkau oleh masyarakat di pedalaman. Pelayanan publik pada masa Pandemi Covid-19 masih dapat dilakukan akan tetapi dengan cara yang berbeda dari biasanya.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Masa Pandemi, Digitalisasi, e-Government

Abstract. The development of information systems lately is happening very rapidly. Utilization of the internet network has come to be used to fulfill daily needs and even encourage the creation of e-government which is indeed expected to bring benefits to the community through improving public services to the community and improving governance that is more effective and efficient. The use of information technology can be in the form of internet, mobile, computer, or others. This system was formed as a distribution of services formed by the government in digital form. Public service basically involves a very broad aspect of life. In the life of the state, the government has the function of providing various public services needed by the community, ranging from services in the form of regulation or other services in order to meet the needs of the community in the fields of education, health, utilities, and others. The problems that are often faced by the community in obtaining public services are the limited operational time of public service offices and the location of public service offices which are sometimes difficult to reach by people in rural areas. Public services during the Covid-19 pandemic can still be carried out but in a different way than usual.

Keywords: Public Service, Pandemic Period, Digitalization, e-government

A. PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan adanya kasus covid-19 yang mulai tersebar diberbagai wilayah. Yang mana kasus ini merupakan hal terberat bagi Indonesia, yang mana covid-19 masuk secara tiba-tiba yang tidak disangka akan menjadi kasus terbesar diseluruh dunia. telah terjadinya perubahan dalam pelayanan publik yang mana sistem kerja kelembagaan organisasi untuk melakukan new normal. Dengan demikian dalam sebuah pelayanan publik harus mengutamakan protokol kesehatan, yang mana selain menjaga kebersihan para pekerja juga melakukan kegiatan dari rumah atau work form home. Dengan diberlakukannya protokol kesehatan masyarakat mulai terbatas dalam melakukan kegiatan, dan tak terkecuali pada sektor pelayanan publik yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan dirumah sakit, dinas kependudukan dan catatan sipil dan lain-lain.

Ditengah pandemi saat ini sangat banyak memberikan dampak kepada seluruh pihak, yang mana hal ini sangat memerlukan berbagai terobosan baru agar bisa survive dalam segala keadaan. Pandemi covid 19 memaksa setiap orang untuk beralih tatanan dan kebiasaan konvensional menjadi serba digital. Jauh sebelum pandemi masuk keIndonesia, pemerintah telah menerapkan digitalisasi dalam setiap proses pelayanan publik yang dikenal e-government. Berbagai regulasi dibuat agar digitalisasi pelayanan publik diIndonesia bisa diimplementasikan secara optimal untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam melayani masyarakat. Meski demikian tidak bisa dipungkiri proses digitalisasi layanan publik masih belum optimal yang mana masih banyak kesenjangan antara lembaga pemerintah maupun antar wilayah. Yang mana lembaga pemerintah masih tertinggal terkait reformasi digitalisasi pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah meski banyak belajar dengan sektor swasta yang mampu melakukan perubahan digital dengan cepat.

Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran dalam tata kelola birokrasi. Terlepas kondisi yang ada saat ini, birokrasi tetap menjadi tumpuan utama untuk memberikan pelayanan publik. Pandemi Covid-19 mau tidak mau membuat birokrasi harus bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pemerintah. Hal ini mengingat kebijakan WFH (Work From Home) membuat ruang gerak menjadi terbatas. Untuk itu, pemerintah melakukan transformasi pelayanan publik dari model manual (konvensional) agar dapat diutamakan melalui perangkat elektronik (daring). Sejak pandemi Covid-19, aplikasi dan situs website terus dioptimalkan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi penggunaan teknologi juga diterapkan di sektor pemerintah, seperti rapat kantor, pengisian kerja pegawai, dan beberapa aktivitas lain. Kondisi ini memerlukan perubahan dalam menghadapi tatanan new normal. Tak terkecuali untuk birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.

Pandemi Covid-19 telah mengubah model tatanan administrasi dan pola kerja di lingkungan instansi pemerintah. Agar dapat menerapkan physical distancing secara optimal, dilakukan perubahan proses kerja yang semula bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah.

Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Perubahan birokrasi terjadi dalam dimensi sistem tata kerja baru. Menghadapi generasi new normal, terdapat dua pilihan yaitu Work From Home (bekerja di rumah) atau tetap bekerja di kantor dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Perubahan birokrasi ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur. Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja birokrasi dalam menghadapi tatanan new regular, terdapat beberapa saran agar pelayanan tetap dapat most suitable yaitu dengan cara, Memperkuat kapasitas birokrasi dalam menguasai aplikasi berbasis digital.

Dalam hal ini, birokrasi harus tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan publik tersebut, pemerintah membentuk organisasi penyelenggara. Dimana penyelenggara tersebut adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (Nuriyanto, 2014). Walaupun dengan terbatasnya ruang gerak didalam memberikan pelayanan publik karena harus mengikuti protokol kesehatan, masyarakat harus tetap diberikan haknya sebagai warga negara untuk dilayani. Dalam penanganan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai negara yang berdaula. (Triwahyuni,Putra & Kabullah,2020)

Terdapat beberapa referensi terkait pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 yaitu yang dilakukan oleh (Ibrahim, M. A., Pangkey, M., & Dengo, 2021) menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan, itu terlihat dari lima indikator pelayanan publik terdapat empat indikator yang masih belum optimal diantaranya, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas, sedangkan hanya satu indikator yang menunjukkan hasil sudah optimal yaitu indikator responsibility. Dengan melakukan peningkatan standar pelayanan publik akan menjadi salah satu upaya pencegahan virus Covid-19. Menurut Tismayuni dari Ombudsman Republik Indonesia melihat bahwa peningkatan standar pelayanan merupakan solusi dalam memberikan layanan di masa pandemi. Terdapat empat hal pokok yang dapat dilakukan oleh institusi dalam memberikan pelayanan publik yaitu pertama menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan, kedua meningkatkan sistem penyelenggaraan secara online, ketiga adaptasi sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan, keempat meningkatkan kompetensi pelaksana layanan (Kurdi, 2020).

Menurut Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan artian inovasi bukan sesuatu penemuan yang baru melainkan dengan menata ulang kembali sistem kearah yang lebih baik. (Ananda, Putera & Ariany, 2020)

B. PEMBAHASAN

Kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia, ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Awal tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia termasuk Indonesia, pada dasarnya Covid-19 merupakan krisis kesehatan dengan onsetsnya tiba-tiba, transmisi siap dan berpotensi untuk membunuh, secara luas Global Coronavirus Crisis (GCC) yang terjadi memiliki dampak yang lebih luas daripada kesehatan, yakni ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Pada bidang ekonomi misalnya terdapat beberapa negara yang pengangguran mengalami peningkatan dengan cepat naik ke level yang tidak terlihat sejak Great Depresi, penutupan bisnis-bisnis yang secara sementara dan bahkan permanen. (Denny Nazaria Rifani,2021)

Masa pandemi Covid-19 ini pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijakan serta pemberian pelayanan publik dengan perubahan yang terjadi, yaitu salah satunya dapat dilakukan dengan peningkatan standar pelayanan publik. Dengan melakukan peningkatan standar pelayanan publik akan menjadi salah satu upaya pencegahan virus Covid-19. Menurut Tismayuni dari Ombudsman Republik Indonesia melihat bahwa peningkatan standar pelayanan merupakan solusi dalam memberikan layanan di masa pandemi. Adapun hal yang paling penting dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah menghindari kontak langsung antar manusia.

Sehingga pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi mengeluarkan himbauan untuk menghindari kontak dekat maupun kerumunan dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah kepada seluruh instansi, baik negeri maupun swasta. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang beberapa instansi dalam menerapkan Work From Home (WFH). Pelayanan publik berbasis digital merupakan salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan layanan publik secara langsung demi mencegah penyebaran Covid-19. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus terjadi semakin mendorong aktivitas untuk terus membuat perubahan. Pemerintahan menerapkan e-Government sebagai salah satu tahap yang ditempuh dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam melaksanakan pelayanan publik untuk masyarakat. Bentuk pelayanan yang pemanfaatannya menjadi lebih fleksibel dan juga meningkatkan kepuasan dari penggunaannya atau masyarakat dan pemerintah itu sendiri yang merasakannya. Layanan yang diberikan dalam sistem e-Government akan membuat suatu operasi layanan dan juga proses pemerintahan menjadi lebih transparan dan juga lebih efektif untuk masyarakat dan perusahaan, dan juga memberikan banyak manfaat untuk masyarakat seperti waktu layanan yang dibutuhkan lebih sedikit, dan juga warga masyarakat bisa mendapatkan informasi pemerintahan dengan mudah (Mustafa et al, 2021).

E-government merupakan salah satu teknologi informasi yang memiliki andil yang cukup besar dalam pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan publik. Sebagai bentuk adaptasi dari perubahan dan juga perkembangan teknologi informasi dunia, sehingga memantapkan pemerintah Indonesia untuk turut menciptakan sistem secara digital yang akan membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan pemerintahan hingga ke masa mendatang. Sebelumnya telah dikeluarkan juga Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan EGovernment yang didalamnya juga telah dijelaskan mengenai penyelenggaraan negara dengan eGovernment yang juga menjadi bukti upaya pemerintah Indonesia guna meningkatkan kualitas dari pelayanan publik dengan menerapkan e-Government. (Lestari,dkk,2021).

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi tersebut menegaskan bahwa pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik menjadi tanggungjawab mutlak pemerintah. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah membuat standarisasi pelayanan dalam birokrasi yakni: (a) sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa; (b) kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan (c) sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa. Keberadaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik membawa masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. (Kabullah,dkk ,2019). Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Lembaga Administrasi Negara (2017) menjelaskan bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima ada 9 poin, yakni: 1. Partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya; 2. Transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti: persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. 3. Responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya.

4. Tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti: status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama. 5. Mudah dan Murah. Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. 6. Efektif dan Efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya (untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang) dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit. 7. Aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain.) dan dapat dijangkau dalam arti nonfisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. 8. Akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. 9. Berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. (Roman, Safriansyah,2021).

Digitalisasi merupakan sebuah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. (Asaniyah, 2017). Dengan kata lain digitalisasi pelayanan merupakan sebuah proses perubahan pemberian layanan kepada masyarakat yang biasanya dilakukan dengan cara jemput bola maupun pelayanan di tempat menjadi pelayanan berbasis web atau bahkan aplikasi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, yang mana memiliki tujuan mempermudah penyelenggara pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Jalma, Roni & Kusdarini, 2019).

C. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Riset pustaka atau studi pustaka merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan teknis pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta termasuk juga melakukan pengolahan data penelitian. Berdasarkan (Danandjaja, 2014) penelitian kepustakaan ialah model penelitian yang dilakukan secara sistematis ilmiah, berkaitan dengan penghimpunan materimateri bibliografi yang sejalan dengan tujuan penelitian, meliputi teknik pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data. Terdapat tiga alasan penulis menggunakan penelitian yang hanya dibatasi oleh riset pustaka saja, pertama masalah pada penelitian yang dilakukan dapat dijawab melalui kajian pada buku-buku, jurnal, ataupun literatur yang relevan. Kedua, penelitian kepustakaan dibutuhkan sebagai studi pendahuluan yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena di masyarakat. Ketiga, bahan pustaka yang ada sudah kredibel untuk menjawab masalah penelitian yakni terkait penerapan *e-government* dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digitalisasi di era pandemi covid-19

Pada penelitian ini kepustakaan terdapat empat kunci utama yang di antaranya yaitu pertama, penulis tidak berhadapan langsung dengan penelitian yang ada di lapangan atau saksi mata seperti orang, benda-benda ataupun suatu peristiwa melainkan berhadapan dengan teks atau data angka secara langsung. Kedua, data dalam studi pustaka dapat langsung digunakan.

Ketiga, secara umum data pustaka yang diperoleh adalah sumber sekunder atau berasal dari tangan kedua bukan secara langsung dari data lapangan tangan pertama. Keempat, data pustaka yang tidak terbatas akan ruang dan waktu, artinya data pustaka tersebut tidak dapat berubah karena data pustaka memiliki jejak di dalam rekaman tertulis. Kemudian terkait waktu pelaksanaan penelitian berlangsung pada September 2021- Oktober 2021 dan tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di rumah penulis karena riset pustaka tidak perlu melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas pada saat pandemi ini pelayanan publik berkembang pesat hingga menjadi pelayanan yang berbasis digital yang mengharuskan pemerintah mengubah aspek pelayanan kepada masyarakat. Di era pandemi saat ini, pelayanan publik berbasis digital adalah salah satu solusi untuk menjawab permasalahan terkait keterbatasan pelayanan publik, terutama bagi para pemberi layanan dan masyarakat dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan bahwa penggunaan electronic government masih membutuhkan pematapan serta pematangan dalam hal kualitas pelayanan khususnya pada indikator kepercayaan (trust) dan dukungan masyarakat (citizen support).. Era digital berkembang dengan pesat sehingga memberikan ruang yang besar untuk orang-orang mengakses berbagai informasi yang ada saat ini. begitu juga untuk pelayanan publik. Dan pada era digital inilah, E-government menjadi sarana untuk membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan publik oleh membuat interaksi dengan warga lebih lancar, lebih mudah, dan lebih efisien. E-government juga dapat memberikan akses yang lebih efisien dan lebih mudah untuk pelayanan publik. Penerapan e-Government juga memiliki tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis.

Pengembangan e-Government berupaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis digitalisasi berupa elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi yang berupa aktivitas pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Dosen :

- Eriza, Aranzi. Yoserizal dan Roni E.P. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*. Volume 3. Nomor 2. Halaman 13.
- Anggara, F., Asril, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 15-26.
- Asaniyah, N. (2017). Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi. *Buletin Perpustakaan*, (57), 85-94.
- Indrajit, R. E. (2005). *E-government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). *E-government* dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.
- Putria, E. (2021). Analisis Efektivitas Pelayanan E-Ktp Melalui Aplikasi Sibisa (Studi Kasus Kantor Kecamatan Medan Marelan).
- Putera, R. E. (2009). *E-government* dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).

Jurnal :

- Khan, Ayub.2021. *Optimalisasi Pelayanan Publik Bagi Pemimpin di Era Digitalisasi di Provinsi Riau*. Jurnal Niara Vol. 14, No. 2 Hal. 9-14.
- Hadi Saputro, Roman. Safriansyah. 2021. *Tantangan Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Di Era Revolusi Industri 4.0*. Universitas Terbuka. Volume 9 Number 1 Page 89-101.
- Ayu Lestari, Puji. Tasyah, Amelia. Syofira, Anada. 2021. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) Di Era Pandemi Covid-19 Digital-Based Public Service Innovation (E-Government) In The Covid-19 Pandemic Era*. Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi. Vol. 18 No.2.

- Rukayat, Y. (2017). *Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu*. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi, 11(2).
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). *Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia*. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 4(2), 226-239.
- Suparto, D & Habibullah A. 2021. *Efektivitas Sosial Media Twitter Dalam Pelayanan Informasi pelayanan publik (studi kasus kabupaten Pematang)*. Indonesia Governance Journal, volume 4.